

REVISIÓN DE LITERATURA:

IMPACTO DE LA HIPOMINERALIZACIÓN MOLAR INCISIVO EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADO CON LA SALUD BUCAL EN NIÑOS PREESCOLARES

MOLAR INCISOR HYPOMINERALIZATION IMPACT ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PRESCHOOLERS

Grace Paola Vargas Cabascango¹ Marina Alejandra Cabrera Arias²

¹ Odontóloga. Egresada del posgrado de Odontopediatría. Universidad Central del Ecuador. gracevargasc@yahoo.com

² Especialista en Odontopediatría. Docente Titular. Universidad Central del Ecuador. macabrera@uce.edu.ec

Correspondencia
gracevargasc@yahoo.com

Recibido: 26/07/2022

Aceptado: 22/08/2022

Publicado: 24/08/2022

RESUMEN

La Hipomineralización molar incisivo (MIH) es considerada como un defecto del desarrollo del esmalte (DDE) de tipo cualitativo, donde clínicamente va desde la presencia de opacidades evidentes en la capa del esmalte dental hasta manifestarse según su severidad con fracturas causadas por las fuerzas masticatorias habituales, dando lugar a restauraciones atípicas. Afectando de manera significativa a los órganos dentales, y repercutiendo en el estado de salud general y oral en la calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB), la cual tiene un impacto que, por lo general, es negativa en los preescolares con esta alteración. Objetivo: Describir mediante la literatura el impacto que genera la Hipomineralización Molar Incisivo sobre las variables de la CVRSB en preescolares. Metodología: Búsqueda de la información mediante la utilización de bases de datos científicos: SciELO, PubMed, Google Scholar, Science Direct, Cochrane. Conclusión: La influencia del impacto negativo de la condición Hipomineralización Molar Incisivo (MIH) en la calidad de vida relacionada con la salud Bucal (CVRSB) en los escolares, genera un deterioro en los dominios: síntomas orales, limitación funcional, bienestar emocional y social. Es necesario diseñar estrategias de tratamiento eficaces una vez identificados los pacientes o grupo de pacientes con mayor severidad de la MIH para disminuir su afectación en la CVRSB.

Palabras Clave: Hipomineralización molar incisivo, Calidad de vida, Salud Bucal, defectos del esmalte, Niño.

ABSTRACT

Molar incisor hypomineralization (MIH) is considered a qualitative enamel developmental defect (DDE), where clinically it ranges from the presence of evident opacities in the dental enamel layer to manifesting, depending on its severity, with fractures caused by the usual masticatory forces, giving rise to atypical restorations. Significantly affecting the dental organs, and affecting the general and oral health status in the Oral Health Related Quality of Life (HROQL), which has an impact that, in general, is negative in preschoolers with this disorder. Objective: To describe through the literature the impact of Incisor Molar Hypomineralization on CVRSB variables in preschoolers. Methodology: Search for information using scientific databases: SciELO, PubMed, Google Scholar, Science Direct, Cochrane. Conclusion: The influence of the negative impact of the condition Molar Incisor Hypomineralization (MIH) on the quality of life related to oral health (CVRSB) in school children, generates a deterioration in the domains: oral

symptoms, functional limitation, emotional and social well-being. It is necessary to design effective treatment strategies once the patients or group of patients with greater severity of MIH have been identified in order to reduce its affectation in the CVRSB.

Keywords: Molar incisor hypomineralization, Quality of life, Oral health, enamel defects, Child

INTRODUCCIÓN

La Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) se emplea para determinar el impacto de las condiciones bucales y dentales en el día a día de la vida de los individuos, enfatizando en el bienestar emocional y social según la percepción del individuo. (1,2,3).

Según Velandia, 2018 la Salud bucal es un factor que afecta la calidad de vida, generando un gran impacto en los aspectos físicos, psicológicos y sociales. Presentándose con mayor frecuencia en los niños, que están experimentando un crecimiento físico, mental y social, razón por la cual algunos artículos afirman que las enfermedades bucodentales pueden tener un impacto negativo en calidad de vida de los niños (1,2,3).

Dentro de los defectos del esmalte (DDE) se considera a la Hipomineralización Molar incisivo (MIH), la misma que afecta a uno o más de los cuatro Primeros Molares Permanentes y a menudo se relaciona con incisivos permanentes que genera alteraciones a nivel funcional y emocional (4,5,6).

Además, la Hipomineralización se ha asociado con Segundos Molares Primarios, llamados Segundos Molares Primarios Hipomineralizados (HSPM) y Caninos Permanentes en menor cantidad. Una de las principales características de la MIH es la presencia de porosidad y por ende debilidad del esmalte afectado, así como la opacidad delimitada, que puede variar de blanco/amarillento a marrón comprometiendo la parte estética y emocional (4,5,6,7,8).

La Hipomineralización conduce a que estos molares sufran la pérdida del esmalte post-eruptivo debido a la exposición de estos, a las fuerzas masticatorias, dando como resultado la hipersensibilidad de los dientes afectados, por la dentina que se expone, lo que hace

que la higiene bucal sea difícil de realizar ya que el cepillado es deficiente y menos frecuente, provocando lesiones de caries en el futuro y deteriorando más los dientes afectados. Generando así problemas funcionales que pueden afectar la calidad de vida de un individuo (4,9,10,11).

La Hipomineralización Molar Incisivo (MIH) también crea un problema clínico debido a la dificultad de eliminar la sensibilidad dental y la degradación marginal de las restauraciones debido a la falta de adhesión entre la estructura del diente y el material reconstructivo (12).

Para la valoración del impacto de la Hipomineralización Molar Incisivo (MIH) en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud Bucal (CVRSB) se emplea los Cuestionarios de Percepciones CPQ (8-10) y CPQ (11-14), acorde a la edad de los preescolares y consta de 25 preguntas divididas en cuatro dominios: "síntomas orales" (cinco ítems), "limitación funcional" (cinco ítems), "bienestar emocional" (cinco ítems) y "bienestar social" (10 ítems). Las respuestas se organizan en una escala de Likert y las puntuaciones mayores denotan un impacto máximo (impacto negativo) de las condiciones bucales en la Calidad de Vida (CV) y cuanto más cerca la puntuación fue a cero, mejor calidad de vida se presenta (12).

El dominio "síntomas orales", aborda el historial del dolor, halitosis e impactación alimentaria. El dominio de limitaciones funcionales considera las dificultades para masticar, dormir y hablar. El dominio del bienestar emocional aborda temas como: "estar avergonzado", "preocuparse por lo que piensa la gente" y "no ser tan agradable" por los dientes y finalmente el dominio de interacción social, está relacionado a la condición de la boca, es decir: la autoestima y la satisfacción con respecto a la salud bucal. Estos 2 aspectos son importantes de tomar en cuenta debido a la inseguridad emocional de los niños (11,12,13,14,15).

El objetivo del presente trabajo es describir mediante la literatura el impacto que genera la Hipomineralización Molar Incisivo sobre las variables de la Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal en preescolares; con el propósito de facilitar una fuente de información actualizada que permita obtener conocimientos para realizar de manera oportuna una intervención ante la presencia de los síntomas y signos de los pacientes que presentan esta patología (12-17).

MATERIALES Y MÉTODOS

Con las bases de datos científicos se inició la búsqueda de literatura: PubMed, Science Direct, SciELO, Cochrane, Google Scholar se limitó para artículos de los idiomas español, inglés y portugués. Las palabras claves que se utilizaron a partir del descriptor en ciencias de la salud Decs son: Hipomineralización molar incisivo, Incisor molar hypomineralization, Hipomineralização dos molares incisivos, Calidad de vida, quality of life, qualidade de vida, Salud Bucal, Oral Health, Saúde Bucal, defectos del esmalte, enamel defects, defeitos de esmalte, Child, Niño, Crianza.

Se revisó todos los artículos observacionales y revisiones sistemáticas que traten del tema a investigar y sus contenidos fueron evaluados por las herramientas SANDRA, STROBE y CASPe con al menos 10 años de antigüedad.

Criterios de inclusión:

- Antigüedad menor a 10 años.
- Estudios experimentales, observacionales y de diagnóstico.
- Revisiones de literatura, revisiones sistemáticas y meta análisis.
- Artículos en revistas indexadas.

Criterios de exclusión:

- Tesinas y tesis.
- Artículos sin indexar.
- Comentarios y opiniones de expertos.

Con un número de artículos recuperados por término en SciELO se encontraron 303, PubMed se encontraron

51, Google Scholar se encontraron 3, Cochrane se encontraron 4, ScienceDirect se encontraron 94, resultado en un total de 455 artículos.

De los 455 artículos, se procedió a seleccionar basándose en los criterios antes mencionados. Finalmente, se consideró 20 artículos de investigación recuperados por término para el estudio.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Antecedentes

En 2016, en la investigación de Dantas et al. Este es uno de los primeros estudios que valoró el impacto de la Hipomineralización molar incisivo (MIH) en la Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) en los escolares y sus padres/cuidadores. La muestra de 594 preescolares asociando tanto a padres como cuidadores. La Hipomineralización molar incisivo (MIH) severa generó un mayor impacto negativo en los dominios orales y limitaciones funcionales según la percepción de ambos.

Velandia et al. En el 2018 en escolares de una institución educativa pública estudio la variable de salida de la Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) y las variables exploratorias, la severidad y determinación de la presencia de HIM, la edad, el género, la seguridad social y el estrato socioeconómico. Se determinó que la presencia de la Hipomineralización Molar Incisivo generó un impacto negativo en todos los dominios en la Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) de los niños participantes.

El estudio transversal de Portella et al. en el 2019 en una base poblacional de 728 niños en edades de 8 años. Se utilizó el cuestionario de niños de 8 a 10 años (CPO8-10) para evaluar la Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB). La Hipomineralización de molares incisivos se asoció con un mayor impacto sobre la Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) en los síntomas orales de los niños.

En 2019 Villanueva et al. Su estudio transversal de 411 niños preescolares de 8 a 10 años. Se evidencio que los niños con MIH moderado/grave experimentaron un mayor impacto negativo en su Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) en los cuatro dominios: limitaciones funcionales, síntomas bucales, bienestar emocional y social, en comparación con los niños sin la Hipomineralización molar incisivo (MIH).

En 2020 Días et al. Realizó un estudio transversal de 253 preescolares de 6 a 12 años los mismo que presentaban Hipomineralización molar incisivo (MIH). Los niños respondieron el Cuestionario de Percepciones Infantiles (CPO8-10 y CPQ11-14) y se realizó la evaluación clínica de la presencia de MIH. Para los niños con MIH grave se evidenció mayor prevalencia de impacto en la limitación funcional y el bienestar emocional.

En 2021 Jälevik et al. Concluyó que los niños y adolescentes con MIH diagnosticado no parecían sufrir un aumento del miedo y la ansiedad dental, pero indicó una Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) deteriorada.

En 2021 Michaelis et al. en su estudio se reclutaron un total de 528 niños de 7 a 10 años, dado que los niños perciben las deficiencias por la Hipomineralización molar incisivo (MIH) como peores y la prevalencia es igual a la de la caries, cuyo enfoque podría cambiar en el futuro. Ambas enfermedades pueden tener una influencia negativa en la Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB).

En 2022, en la investigación de Joshi et al. Se reclutaron 188 niños de 8 a 10 años en la clínica dental en Alemania. Los niños afectados por MIH muestran una Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) deteriorada en comparación con los niños sin la Hipomineralización molar incisivo (MIH); con incremento de la gravedad en los cuatro dominios de la Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) que se deteriora más.

También en 2022 en la investigación de Elhennawy et al. en un grupo de preescolares de 7 a 14 años en Berlín en una muestra consecutiva de 317 preescolares, en edades que van de 7 a 14 años. Se obtuvieron datos de 217 pacientes con la Hipomineralización molar incisivo (MIH) no tratados y 100 controlados. La Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) de los pacientes con la Hipomineralización molar incisivo (MIH) fue significativamente más deteriorada que los controlados en su patología.

Hipomineralización molar incisivo (MIH)

Los defectos del desarrollo del esmalte (DDE) demarcados, perturban la Calidad de Vida (CV) debido a que alteran la parte estética como la funcional. Entre estos efectos se encuentra la MIH, determinada como un defecto del esmalte cualitativo (12,13,14,15,16,17,18).

Las características clínicas pueden variar, tanto entre diferentes pacientes y al nivel del diente en el mismo paciente; sin embargo, no se han informado diferencias de distribución relacionadas con el género (16).

Desde que se desarrollaron los criterios para la Hipomineralización molar incisivo (MIH), ha habido una gran discusión en la literatura sobre sus posibles factores etiológicos ya que los genes implicados en la amelogénesis influyen en la etiología de los Defectos del desarrollo del esmalte (DDE) (4,19,20).

Además, los factores de riesgo asociados con el uso de la medicación y las infecciones graves en el período prenatal y perinatal o en la infancia pueden conducir al desarrollo de la Hipomineralización molar incisivo (MIH). Aunque existe evidencia de que los factores ambientales y genéticos pueden estar asociados con esta condición, todavía no hay datos relevantes concluyentes (4,20,21).

MIH es el resultado de un mal funcionamiento de los ameloblastos en la fase tardía de la mineralización durante la amelogénesis, que se caracteriza por un defecto del esmalte cualitativo. Esta alteración provoca la formación de esmalte defectuoso con un aumento

significativo del contenido proteico, presentando así mayor porosidad con menor contenido mineral que conduce a una menor dureza (14).

Se encuentra afectando a los primeros molares permanentes y en menor frecuencia a los incisivos permanentes superiores y/o inferiores, y en menor porcentaje a los segundos molares deciduos. En las zonas afectadas debido a la porosidad van provocando el deterioro y la destrucción de los dientes afectados por la fragilidad de la estructura del esmalte y dependiendo de la gravedad, puede dar lugar a la pérdida de piezas dentales (12,13,14,15,22,23,24).

En el 2003 los criterios diagnósticos de esta alteración fueron definidos por la Asociación Europea de Odontopediatría (EAPD) que incluyen demarcadas opacidades de color blanco, amarillo o coloración marrón, fracturas post-eruptivas (desintegración del esmalte), restauraciones atípicas, sensibilidad dental y extracciones atribuibles a la Hipomineralización molar incisivo (MIH) (13,15,16,25).

La MIH afecta varios componentes en el individuo: la parte estética, por implicar lesiones a nivel de incisivos permanentes; la oclusión debido a que altera guía de erupción para otros molares, la masticación dependiendo de qué tan gravemente este afectado el esmalte que tiene que soportar las fuerzas aplicadas durante el acto masticatorio; el desgaste dental y las fracturas constantes pueden hacer que la dentina quede expuesta y se genere sensibilidad dental; llevando a que el cepillado sea menos frecuente dando lugar a una higiene inadecuada que conduce a una mayor susceptibilidad de lesiones cariosas y deterioro de los dientes afectados; finalmente problemas en las restauraciones por la falta de adhesión de los materiales con la estructura dental (12,13,14,16,22,23).

Siendo la Hipomineralización molar incisivo (MIH) una alteración que acarrea varias consecuencias a nivel dental, llevando a citas dentales continuas para ayudar a controlar la HMI, las intervenciones para estos dientes suponen un reto para los clínicos porque suele haber

fracasos en las restauraciones, extracciones de los dientes afectados y mala estética (13,20,23,26).

"La calidad de vida (CV) se define como la percepción de bienestar y manifestación subjetiva y personal de sentirse bien dentro del contexto cultural y social en el cual uno vive" (Velandia, 2018, p.38) (1).

"Según la Organización Mundial de la Salud Organización (OMS) está influenciada de manera compleja por la salud física, estado psicológico, social relacionada con elementos esenciales del entorno" (Velandia, 2018, p.38) (1).

La calidad de Vida también se puede ver afectada por el estado de salud bucal general, causando un impacto a los aspectos estéticos, funcionales, sociales y psicológicos; en mayor porcentaje en los niños. (12).

Evaluación de Salud Bucal Relacionado Calidad de vida

La CVRSB se utiliza para determinar el impacto de las condiciones bucales y dentales en el día a día de la vida de los individuos; tomando en cuenta el bienestar emocional y social, según la percepción del individuo. La evaluación de Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) puede representar las necesidades reales de una población, combinando necesidades percibidas (evaluadas por la población) y necesidades normativas y técnicas (evaluadas por dentistas). Los padres/cuidadores deben ser considerados como informantes sobre la salud bucal ya que son un buen complemento a la información obtenida de sus hijos (13,22,27).

Recientemente, los investigadores han prestado más atención a las evaluaciones subjetivas, para las cuales los cuestionarios estandarizados han demostrado ser muy útiles para los niños, el Cuestionario de Percepciones de los Niños (CPQ 8-10 y 11-14) se usa con frecuencia (15,16,18,28).

Las versiones del Cuestionario de Percepciones CPQ (8-10) y CPQ (11-14) consta de 25 preguntas divididas en cuatro dominios: "síntomas orales" (cinco ítems),

“limitación funcional” (cinco ítems), “bienestar emocional” (cinco ítems) y “bienestar social” (10 ítems). Las respuestas se organizan en una escala de Likert con cinco categorías: 0 = nunca, 1 = una o dos veces, 2 = a veces, 3 = a menudo y 4 = casi todos los días. La puntuación total del cuestionario CPQ (8-10) va entre 0 y 100 a diferencia del cuestionario CPQ 11-14 con puntuaciones de 0 a 148; las puntuaciones mayores denotaron un impacto máximo (impacto negativo) de las condiciones bucales en la CV y cuanto más cerca la puntuación fue a cero, mejor calidad de vida se presenta (12,13,14,16,22,23,25).

El dominio “síntomas orales”, que incluye ítems que abordan el historial del dolor que va de espontáneo o inducido en los últimos 30 días (incluido el dolor que es estimulado por el frío), mal aliento e impactación alimentaria. Una revisión sistemática reciente ha observado una asociación significativa entre MIH y caries dental, lo que podría explicar el impacto de MIH en este dominio. Los niveles socioeconómicos más desfavorecidos tienden a asociarse negativamente con la salud bucal de un individuo (13,15). El dominio de limitaciones funcionales aborda las dificultades para masticar, dormir y hablar. (13,15,25).

El dominio del bienestar emocional aborda temas como “estar avergonzado”, “preocuparse por lo que piensa la gente” y “no ser tan agradable” por los dientes y el dominio de interacción social relacionado a la condición de su boca es decir la autoestima y la satisfacción con respecto a la salud bucal. Estos 2 aspectos son importantes de tomar en cuenta debido a la inseguridad emocional de los niños (13,15, 25).

DISCUSIÓN

En la presente revisión bibliográfica se verificó la presencia de impacto negativo en los dominios de síntomas orales, limitaciones funcionales, bienestar emocional y psicológico en la Calidad de Vida relacionada con la Salud Bucal (dantas et al 2016, días et al 2020, Gutierrez et al 2019, Portella et al 2019, Velandia et al 2018, Días et al 20220, Jälevik et al 2021, Michaelis et al 2021,) de los preescolares afectados con

la MIH generando grandes problemas para su desempeño diario en diferentes actividades y relaciones con el resto de las personas. Sin embargo, Folayan et al. 2018. reportó que la MIH no tuvo un impacto significativo sobre la calidad de vida en general de la salud bucal de los niños; las discrepancias entre los presentes resultados pueden atribuirse a la diferencia entre los instrumentos de recopilación de datos, tamaño de muestra, etc.

Los estudios emplearon algunos índices de diagnóstico de MIH como: el de la Academia Europea de Odontología Pediátrica (EAPD) y el de Defectos del Desarrollo del Esmalte (DDE) que tienen la misma base para la realización de diagnóstico. Tomando en cuenta que el diagnóstico de la gravedad de la Hipomineralización Molar Incisivo (MIH) empeora con la edad, debido a la acumulación de placa que genera problemas de hipersensibilidad dentinaria, ruptura del esmalte y caries dental (9). Considerando Joshi et al 2022 que la edad de 8 años el mejor momento para cualquier examen de esta condición, ya que en la mayoría de los niños ya erupcionaron los molares permanentes y están presentes los incisivos.

La gravedad de la MIH entre grupos no difirió estadísticamente con relación a los cuatro dominios que se tratan en el cuestionario y el puntaje general, posiblemente porque muy pocos participantes presentaron grado de severidad 3. Es decir que la enfermedad independientemente del grado de severidad genera afecciones directas a las piezas comprometidas llevando a sintomatología bucal, limitaciones funcionales y alteraciones en el bienestar social y emocional. Tomando en cuenta que Dantas et al. 2016 tiene el rango de edad mayor registrado en todos los estudios la severidad no difirió en los resultados encontrados.

A diferencia de Portella et al. 2019 que en su estudio evidenció impacto únicamente a nivel de síntomas orales a diferencia de los otros que manifiestan impacto en todos los dominios. Debido a que realizó un análisis empleando variables de confusión, lo cual es importante al considerar ya que la calidad de vida

involucra varios aspectos. Además, que evaluó a niños de varios centros educativos, lo que cambia el patrón y a la vez alterar el resultado final del estudio.

Días et al. 2020 menciona que el posicionamiento de los dientes y la pérdida temprana, son posibles factores desencadenantes de gran impacto psicológico, emocional y social en los niños, ya que la autoimagen juega un papel importante en la vida social. La MIH se asoció con un mayor impacto en la Calidad de vida relacionada con la salud oral a partir de los síntomas orales.

En Velandia et al. 2018, Villanueva et al. 2019 y Joshi et al 2022, las preescolares de sexo femenino presentaron mayor síntoma oral y puntuaciones de limitación funcional. La asociación entre género y Las puntuaciones de la Calidad de Vida relacionada con la Salud Bucal pueden explicarse por una mayor preocupación por parte de las niñas en los problemas de salud bucal asociados con la estética, como se evidenció también en Portella et al. 2019. Sin embargo,

Elhennawy et al. 2022 en los resultados no mostraron diferencias entre niñas y niños. En Villanueva et al. 2019 la asociación encontrada entre la Hipomineralización molar incisivo (MIH) y la Calidad de Vida Relacionada con la Salud Bucal, podría deberse al efecto sobre la función masticatoria. Por qué en la masticación, los dientes con la MIH pueden presentar una pérdida de continuidad de la estructura del esmalte, que facilita la acumulación de biofilm, llevando a la exposición de dentina y sensibilidad dental. La sensibilidad dental hace que los niños se cepillen los dientes con menos frecuencia y se dé lugar a un mayor número de lesiones cariosas en los dientes afectados.

Dantas et al. 2016 también asocia una estructura familiar no nuclear con una Calidad de Vida Relacionada con la Salud Bucal (CVRSB) más baja. Se puede explicar por la influencia del ambiente del hogar Debido a la falta de literatura sobre la prevalencia del impacto negativo de la Hipomineralización Molar Incisivo (MIH) en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud Bucal (CVRSB) se desarrolló el presente estudio para clarificar las falencias que existen sobre este tema

en el comportamiento de salud bucal de los escolares. Los preescolares que pertenecen a un grupo no nuclear sin estructura familiar tienen peores comportamientos de salud oral porque tienden a cepillarse los dientes con menos frecuencia y tienen menos visitas anuales al dentista, así como el nivel de educación está influenciado por los ingresos familiares y puede reflejar la capacidad del niño para adquirir salud.

Tomando en cuenta que son diferentes aspectos demográficos y socioeconómicos según el sitio del cual se extraen los datos que difieren en cada sitio. La interpretación final de los estudios que se utilizan debe ser realizada con mucha cautela debido a una falta grande de uniformidad en las muestras tanto en la diferencia de tamaño, los diagnósticos que se realizaron y los grupos de edad que se utilizaron para los mismos. Siendo Velandia et al. 2018 la muestra más pequeña recolectada en comparación con los demás estudios analizados, pero cotejando resultados similares con los demás.

Es importante al igual que Michaelis et al 2021, realizar estudios comparativos de la Hipomineralización molar incisivo (MIH) con Caries dental que es una de las enfermedades con más prevalencia en la actualidad y determinar cuál de las dos genera mayor impacto en los diferentes dominios de la Calidad de Vida de los escolares relacionado con su Salud bucal.

La calidad de Vida relacionado con la Salud Bucal es un cuestionario que nos permite obtener el lado subjetivo de la enfermedad, ya que interpreta la percepción de los niños frente a las respuestas empleadas, abordado las problemáticas de su salud bucal a las cuales ellos se enfrentan en su vida diaria como manifiesta Jälevik et al 2021. siendo afectado el dominio de síntomas orales y limitación funcional de manera más frecuente en los estudios.

de gran importancia en el ámbito de Odontopediatría, al verse afectados los preescolares que día a día son tratados en las clínicas y consultas.

Por lo tanto, en la prevención de esta patología se necesitan estrategias para evitar el agravamiento clínico y con esto evitar un impacto exacerbado en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud Bucal en preescolares, además que se espera que nuevos estudios utilicen diferentes instrumentos para evaluar la percepción de los padres, que también se encuentran involucrados dentro de los componentes de la Salud Bucal de los escolares. Jälevik et al 2021 menciona la preocupación de tomar la MIH y tratarla desde una perspectiva holística.

CONCLUSIONES

En la investigación bibliográfica, se indica la influencia del impacto negativo de la condición de la Hipomineralización Molar Incisivo (MIH) en la Calidad de Vida Relacionado con la Salud Bucal (CVRSB) en los escolares, generando el deterioro de esta. La comparación entre los estudios seleccionados debe interpretarse con cautela debido a la falta de uniformidad en la muestra, tamaño, selección, diagnósticos y grupos de edad. Es más, los aspectos demográficos y socioeconómicos, difieren sustancialmente en todo el mundo. El impacto negativo se expresa en los cuatro dominios: síntomas orales, limitación funcional, bienestar emocional y bienestar social.

Los síntomas y molestias aumentaron significativamente según la severidad de la Hipomineralización molar incisivo (MIH). Sin embargo, en base a estos resultados, no se puede concluir que la Hipomineralización molar incisivo (MIH) es una enfermedad más grave que la caries. Sin lugar a duda, la Hipomineralización molar incisivo (MIH) tiende a causar más deficiencias, en cuando la gravedad es mayor; a pesar de eso, estos resultados son solo una pequeña idea de todos los casos que actualmente existen.

Es necesario tomar las medidas terapéuticas adecuadas para garantizar y mejorar la Calidad de Vida. La educación e información oportuna en temas de salud bucal son imprescindibles, ya que a través de

este medio se puede ejecutar programas preventivos para la sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fayers PM, Machin D. Quality of Life: The assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes. Great Britain Second ed.: Wiley, 2007.
2. Castro F, Raggio D, Imparato J, Piovesan C, et al. Impacto dos problemas bucais em qualidade de vida em pre-escolares. *Pesq Bras Odontoped Clin Integr*, João Pessoa 2013; 13:361-369. 3.
3. Barbosa TS, Gavião MB. Oral health-related quality of life in children: part II. Effects of clinical oral health status. A systematic review. *Int J Dent Hyg* 2008; 6:100-107
4. Silva FMF, Vieira FGF, Soares TRC, Carvalho FM, Vieira AR, Costa MC. Influence of environmental factors on the presence and severity of molar incisor hypomineralization. *Pesqui Bras Odontopediatria Clín Integr*. 2021; 21: 1-7.
5. Silva MJ, Scurrah KJ, Craig JM, Manton DJ, Kilpatrick N. Etiology of molar incisor hypomineralization – A systematic review. *Community Dent Oral Epidemiol* 2016; 44: 342-353.
6. Ghanim A, Manton D, Bailey D, Marin R, Morgan M. Risk factors in the occurrence of molar-incisor hypomineralization amongst a group of Iraqi children. *Int. Journal of Paediatric Dentistry*. 2012; 1: 1-10.
7. Schmalfluss A, Stenhagen KR, Tveit AB, Crossner CG, Espelid I. Canines are affected in 16-year-olds with molar incisor hypomineralisation (MIH): an epidemiological study based on the Tromsø study: "Fit Futures". *Eur Arch Paediatr Dent* 2016; 17(2):107-113. <https://doi.org/10.1007/s40368-015-0216-6>
8. Elfrink ME, Ten Cate JM, Jaddoe VW, Hofman A, Moll HA, Veerkamp JS. Deciduous molar hypomineralization and molar incisor hypomineralization. *J Dent Res* 2012; 91(6):551-5. <https://doi.org/10.1177/0022034512440450>

9. Raposo F, de Carvalho Rodrigues AC, Lia EN, Leal SC. Prevalence of hypersensitivity in teeth affected by molarincisor hypomineralization (MIH). *Caries Res* 2019; 53(4):424-430. <https://doi.org/10.1159/000495848>
10. Leal SC, Oliveira TRM, Ribeiro APD. Do parents and children perceive molar-incisor hypomineralization as an oral health problem? *Int J Paediatr Dent* 2017; 27(5):372-37. <https://doi.org/10.1111/ipd.12271>
11. Da Silva FMF, Cruz CV, Leal L, de Castro Costa M. Aesthetic perception and psychological impact of molar-incisor hypomineralisation among patients and parents. *Dentistry 3000* 2019; 7(1):13-20. <https://doi.org/10.5195/d3000.2019.90>
12. Velandia L, Álvarez L, Mejía L, Rodríguez M. Oral health-related quality of life in Colombian children with Molar-Incisor Hypomineralization. *Acta Odontol. Latinoam.* 2018; 31(1): 38-44.
13. Portella PD, Menoncin BLV, de Souza JF, de Menezes JVNB, Fraiz FC, Assunção LRDS. Impact of molar incisor hypomineralization on quality of life in children with early mixed dentition: A hierarchical approach. *Int J Paediatr Dent.* 2019;29:496–506. <https://doi.org/10.1111/ipd.12482>
14. Días FMCS, Gradella CMF, Ferreira MC, Oliveira LB. Molar–incisor hypomineralization: parent’s and children’s impact perceptions on the oral health-related quality of life. *Eur Arch Paediatr Dent.* 2020. <https://doi.org/10.1007/s40368-020-00556-4>
15. Joshi T, Rahman A, Rienhoff S, Rienhoff J, Stamm T, Bekes K. Impact of molar incisor hypomineralization on oral health–related quality of life in 8–10-year-old children. *Clinical Oral Investigations.* 2022; 26:1753–1759. <https://doi.org/10.1007/s00784-021-04150-w>
16. Elhennawy K., Rajjoub O., Reissmann DR., Doueiri M.S., Hamad R., Sierwald I., Wiedemann V., Bekes K., Jost-Brinkmann P.G. The association between molar incisor hypomineralization and oral health-related quality of life: a cross-sectional study. *Clinical Oral Investigations.* 2022; 26:4071–4077. <https://doi.org/10.1007/s00784-022-04375-3>
17. Altner S., Ebel M., Ritschl V., Stamm T., Hirsch C., Bekes K. Treatment of Severe Caries and Molar Incisor Hypomineralization and Its Influence on Oral Health-Related Quality of Life in Children: A Comparative Study. *Int. J. Environ. Res. Public Health.* 2022; 19: 1-11. <https://doi.org/10.3390/ijerph19052983>
18. Andrade NS., dos Santos IT., Lima LMS. Impact of Developmental enamel defects on quality of life in 5-year-old children. *Int J Paediatr Dent.* 2019;29:557-565. <https://doi.org/10.1111/ipd.12498>
19. Vieira AR, Kup E. On the etiology of molar-incisor hypomineralization. *Caries Res* 2016; 50(2):166-169. <https://doi.org/10.1159/000445128>
20. Jeremias F, Ricardo AG, Pierre JF, Souza CMB, Fragelli MRLS, Finoti DG, et al. Family-based genetic association for molar-incisor hypomineralization *Caries Res* 2016; 50(3):310-8. <https://doi.org/10.1159/000445726>
21. Laisi S, Ess A, Sahlberg C, Arvio P, Lukinmaa PL, Alauusua S. Amoxicillin may cause molar incisor hypomineralization. *J Dent Res* 2009; 88(2):132-6. <https://doi.org/10.1177/0022034508328334>
22. Dantas-Neta N, Moura L, Cruz P, Moura M, Paiva S, Martins C, Moura de lima M. Impact of molar-incisor hypomineralization on oral health-related quality of life in schoolchildren. *Braz. Oral Res.* 2016; 30(1): 1-17.
23. Jälevik B, Sabel N, Robertson A. Can molar incisor hypomineralization cause dental fear and anxiety or influence the oral health-related quality of life in children and adolescents? a systematic review. *Eur Arch Paediatr Dent.* 2021. <https://doi.org/10.1007/s40368-021-00631-4>
24. Fütterer J., Ebel M., Bekes K., Klode C., Hirsch C. Influence of customized therapy for molar incisor hypomineralization on children's oral hygiene and quality of life. *Clin Exp Dent Res.* 2019;1–11. <https://doi.org/10.1002/cre2.245>
25. Villanueva T, Barrera C, Pérez N, García A. Impact of Molar Incisor Hypomineralization on Oral Health-Related Quality of Life in Mexican Schoolchildren. *The Journal of Clinical Pediatric Dentistry.* 2019; 43(5):324-330.

26. Ozgül BM, Saat S, Sönmez H, Oz FT. Clinical evaluation of desensitizing treatment for incisor teeth affected by Molar-Incisor Hypomineralization. *J Clin Pediatr Dent* 2013; 38(2):101-5.
27. Castro F., Raggio D., Imparato J.C., Piovesan Ch., Bonini G. Impacto dos Problemas Buciais na Qualidade de Vida em Pré – Escolares. *Pesq Bras Odontoped Clín Integr, João Pessoa.* 2013; 13(4):361-69.
28. Michaelis L, Ebel M, Bekes K, Klode C, Hirsch C. Influence of caries and molar incisor hypomineralization on oral health-related quality of life in children. *Clinical Oral Investigations.* 2021; 25: 5205–5216.
29. Folayan, M.O., Chukwumah, N.M., Popoola, B.O. et al. Developmental defects of the enamel and its impact on the oral health quality of life of children resident in Southwest Nigeria. *BMC Oral Health.* 2018; 18(1): 160.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo